

ACUSE

IDENTIFICADOR ÚNICO

3690

FOLIO DE DENUNCIA O QUEJA

BZN-0011871/25

Secretaría Ejecutiva de Disciplina

 Imprimir

correo para seguimiento de la queja

 Enviar

Persona denunciante

MARCO ANTONIO

GONZALEZ

ARROYO

Datos de contacto para darle seguimiento a tu queja o denuncia

Secretaría Ejecutiva de Disciplina

 5554908000 ext. 1299 y ext. 1706 (phone:5554908000;1299)

 CAT 800 696 99 99 (phone:54908000;1299)

 buzondenuncias@correo.cjf.gob.mx
(mailto:buzondenuncias@correo.cjf.gob.mx)

La información relativa a la queja del presente acuse, fue validada mediante firma electrónica.

Cerrar

Insurgentes Sur 2417
San Ángel. Álvaro Obregón
C.P. 01000, Ciudad de México

 (55) 56 47 60 00 (tel:5556476000)

¿Problemas con el sistema?

 (55) 56 47 60 00 (tel:5556476000)
Red nacional #301-6050

 Lada sin costo 800 836 9525 (tel:8008369525)

 escritoriodesoporte@correo.cjf.gob.mx (mailto:escritoriodesoporte@correo.cjf.gob.mx)

¿Requieres apoyo telefónico para presentar tu queja o denuncia?

 Centro de Atención Telefónica
800 696 9999 (tel:8006969999)